

MIKROORGANIZMLARGA TASHQI MUHIT OMILLARINING TA'SIRI

Jumayeva Surayyo Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti akademik litseyi biologiya fani o'qituvchisi

Turmuhamedov Sarvar Xushbakovich

Termiz davlat universiteti akademik litseyi kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12158281>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroorganizmlarga tashqi muhit omillarining ta'siri haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tashqi muhit omillari va guruhleri, psixrofill, mezofill va termofill mikroorganizmlar, mikroorganizmlarga namlik, yorug'lik, yuqori bosim, vodorod ionlari kontsentratsiyasi va kimyoviy faktorlarni ta'siri, sterillash, dezinfektsiya, mikroorganizmlar orasidagi munosabatlar.

Ma'lumki, mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi muhit bilan chambarchas bog'liq. Tashqi muhit faktorlari turli-tuman bo'lib, ularni uch guruhga ajratish mumkin;

1. Fizikaviy faktorlar-temperatura, namlik, yorug'lik va hokazo.
2. Kimyoviy faktorlar; muhitning PH, oksidlanish-qaytarilish sharoiti, turli kimyoviy moddalar.
3. Biologik faktorlar; mikroorganizmlar orasidagi antogonizm, simbioz, metabioz, antibiotiklar, vitaminlar, faglar va boshqa faktorlar.

Mikroorganizmlarga temperaturaning ta'siri. Mikroorganizmlar yuksak o'simliklarga qaraganda temperoaturaga ancha chidamli. Masalan, Bag. subtilis temperatura 50G gacha bo'lganda ham rivojlanaveradi. Ko'pchilik saprofit bakteriyalar 200G dan 350G gacha temperaturada rivojlana oladi, patogen mikroorganizmlar esa 36-370S da yaxshi rivojlanadi. Yuqori temperaturada ular nobud bo'ladi. Mikroorganizmlarning rivojlanish temperaturaning minimum, optimum va maksimumdan iborat 3 nuqtasi bo'lishi mumkin. Optimum nuqtasi eng qulay bo'lib, bunday temperaturada mikroorganizmlar mikroorganizmlar tez ko'payadi va yaxshi rivojlanadi, minimum va maksimum nuqtalarida esa ularni ko'payishi chegaralanadi.

Temperaturaga bo'lgan munosabatiga ko'ra, mikroorganizmlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin;

1. Psixrofillar (psixros-sovuq), bu guruhga mansub bakteriyalarevoluyutsion taraqqiyotda past temperaturada yashashga moslashgan. Bu guruh uchun temperaturaning optimum nuqtasi 20-250S, minimumi esa 00S dan ham past bo'lishi mumkin. Psixrofil bakteriyalar uncha keng tarqalmagan. Ular Shimoliy dengiz suvlari va tuproqlarida uchraydi.
2. Mezofillar (mezos-o'rtacha). Bu guruhga ko'pchilik mikroorganizmlar misol bo'la oladi. Bular uchun temperaturaning optimum nuqtasi 25-350S bo'lsa, maksimum nuqtasi 45-500S, minimum nuqtasi esa 100S. Mezofil bakteriyalar tuproqda, suvda va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yuzasida uchraydi.
3. Termofillar (termos-issiq). Bu guruhga mansub bakteriyalarga aktinomitsetlar, ba'zi bir ko'k-yashil suv o'tlari misol bo'ladi. Termofill bakteriyalar yuqori temperaturada rivojlanadi. Bu bakteriyalarni A.A.Imshenetskiy tubandagicha guruhlariga bo'ladi:
 - a) stenotermin termofillar-bular uchun temperaturaning maksimum nuqtasi 75-800S, optimum nuqtasi 50-650S da, 28-300S da ular esa ko'paya olmaydi. Bu guruh tabiatda kam tarqalgan:
 - b) evritermin termofillar uchun temperaturaning maksimum chegarasi 70-750S, optimum nuqtasi 50-650S bo'lib, 28-300S da juda sekin ko'payadi, tabiatda keng tarqalgan guruh:

v) termotolerant formalar uchun temperaturaning maksimum chegarasi 50-650S, optimum 34-450S bo'lishi kerak. 30-600S oralig'ida juda tez ko'payadi, tabiatda, tuproqda, go'ngda, issiq buloq suvlarida keng tarqalgan guruh. Termofill bakteriyalarda modda almashinuvi jarayoni juda jadal boradi, shuning uchun ular juda tez ko'payadi va yaxshi rivojlanadi. Agar mezofillarda bakteriyalarning katta koloniyasi uch kundan so'ng hosil bo'lsa, termofillarda u bir kundan keyin hosil bo'ladi, tez o'sadi va tez nobud bo'ladi.

Termofill bakteriyalar hujayrasidagi fermentlar yuqori temperatura ta'sirida inaktivatsiyaga uchraydi. Shuning uchun bu bakteriyalardan korxonalarda keng foydalanish mumkin.

A.A.Imshenetskiy fikricha, termofill bakteriyalar mezofillardan kelib chiqqan. Tabiatdagi o'zgarishlar, jumladan, temperaturaning ko'tarilishi mezofillarning ko'pchiligini nobud qilsa, bir qismi tirikqoladi va yuqori temperaturaga moslashadi. Bora-bora yuqori temperatura ular uchun zaruriy faktor bo'lib qoladi. A.A.Imshenetskiyning bu fikri E.N.Mishustin tomonidan tasdiqlangan.

Termofillarga Bag. gellulosae, Bag. termoptillus, Agt. termofillum lar misol bo'la oladi. Mishustin erga go'ng solinganda termofill bakteriyalarning sonining ko'payganligini kuzatgan. Mikroorganizmlarga namlikning ta'siri. Bakteriyaning namlikka chidamliligi turlicha. Ba'zilar o'ta chidamli bo'lsa, boshqalari juda chidamsiz bo'ladi. Masalan, gonokokklar, meningokokklar, leptospiralalar va faglar namlika chidamsiz bo'lsa, xolera vibrioni 2 kun, dizenteriya tayoqchasi 7 kun, difteriya tayoqchasi esa 90 kungacha namsizlikka chidaydi.

Azotbakter, nitrifikatorlar, tuganak bakteriyalar namlikka juda ham sezgir, ularning rivojlanishi uchun namlikning optimum miqdori 40-80% doirasida bo'lish kerak. Lekin sporalari vegetativ hujayralarga nisbatan ancha chidamli bo'ladi. Chunki bularning hujayralaridagi suvning ko'p qismi mustahkam bog'langan suvdir. Masalan, mog'or zamburug'larining sporasi 20 yil qurg'oqchilikka chidaydi. Amerikalik olim Kameron (1962) aniqlashicha, ko'k-yashil suvo'ti-nostok kommune gerbarey holatida 107 yildan so'ng ham hayotchanligini namoyon qilgan. Nostok namlik yo'q vaqtda anabioz holatga o'tadi, namlik etarli bo'lishi bilan yana hayotini davom ettiradi. Bakteriyalar hujayrasi quritilganda, sitoplazmasi suvsizlanadi va oqsillar denaturatsiyaga uchraydi. Shu hodisadan foydalanib, oziq-ovqat maxsulotlarini quritilgan holda uzoq muddat saqlash mumkin bo'ladi. Masalan, go'sht, baliq, uzum, rezovor mevalar quritilgan holda saqlanadi. Shu maqsadda oziq-ovqatlar mahsulotlari, masalan, konservalar past temperatura va yuqori bosim ostida suvsizlantiriladi (sublimatsiya), keyin esa tez sovutib muzlatiladi. Shakarlar, vitaminlar, fermentlarni sublimatsiya yo'li bilan uzoq muddat saqlash mumkin.

Yorug'likning ta'siri. Ko'pchilik bakteriyalar uchun yorug'lik zararli faktor hisoblanadi. Chunki ultrabinafsha nurlari bakteriya hujayrasidagi oqsillar va nuklein kislotalar tomonidan yutiladi va ularning kimyoviy tarkibini o'zgartiradi. Shuning uchun yorug'likning bu xususiyatidan operatsiya xonalarini, vaksinalar, antibiotiklar tayyorlaydigan xonalarni, sut va suvni sterillashda foydalaniladi.

Yuqori bosimning ta'siri. Ko'pchilik bakteriyalar yuqori bosimga ancha chidamli bo'ladi. Faqat 1000 atm. bosim ularga salbiy ta'sir etishi mumkin. Dengiz va okeanlarning chuqur suv qatlamlarida bakteriyalar ko'p uchraydi. Achitqilar 500, mog'or zamburug'lari 3000, fitopatogen viruslar esa 5000 atm. bosimga chidaydi.

Ultratovush bakteritsid xususiyatiga ega, 20 000 gts oziq-ovqat mahsulotlarini va vaksinalarni dezinfektsiyalash uchun eterlidir. Havoni tozalashda aeroionizatsiyaning ahamiyati katta.

Vodorod ionlari kontsentratsiyasining ta'siri. Vodorod ionlarining kontsentratsiyasi PHq7 yoki sal ishqoriy bo'lsa, mikroorganizmlar yaxshi rivojlanadi. Mikroorganizmlar o'zi yashagan muhit PH ni o'zgartirishi mumkin. Buni I.A.Rabotnova (1958) "moslanuvchi moddalar almashinuvi" deb nomlaydi. Tashqi muhitdagi moddalar kontsentratsiyasi oshganda (masalan, tuzlashda, murabbo pishirishda) bakteriyalar hujayrasidagi suv tashqariga chiqadi va unda plazmoliz ro'y beradi, ular ko'paya olmaydi. Shundan foydalanib, go'sht, baliq tuzlanadi, povidlo tayyorlanganda qand miqdori 70% ga etkaziladi.

Kimyoviy faktorlar. Ba'zi kimyoviy moddalar bakteriyalarga kuchli ta'sir etadi. Masalan, ular kuchli kislotalar, ishqorlar, og'ir metal tuzlariga manfiy xemotaksis namoyon qiladi.

Ba'zi moddalarning oz miqdori ularga ijobiy ta'sir etsa, ko'p miqdori salbiy ta'sir etadi. Masalan, 40% lik formaldegid vegetativ hujayralar va sporalarni nobud qiladi. Fenol yoki karbol kislotaning 3-5% li eritmasi, xlorli oxakning 10-20% li eritmalari yoki etil spirtning 75%-li eritmasi dezinfektsiyalashda ko'p ishlatiladi.

Sterillash. Issiqlik ta'sirida sterillash. Mikroorganizmlarning o'stiriladigan oziq muhiti albatta sterillanishi zarur. Ular avtoklavda 2 atm gacha bosimda, 1200G temperaturada 30 minut davomida sterillanadi. Oziqa muhitini quritish shkaflarida esa 150-1600G da 2 soat davomida sterillash mumkin. Avtoklav va quritish shkaflarida sterillanganda yuqorida aytilgan sharoitlarga to'la amal qilinishi shart.

Kox qaynatgichida ham sterillash mumkin. Buning uchun oziqa muhiti 1000G da 30 minut davomida sterillanadi, keyin termostatda bir sutka saqlanadi. Ikkinchi kun yana 1000G da 30 minut sterillanadi va termostatda saqlanadi, uchinchi kun ham shunday sharoitda saqlanadi.

Oziq-ovqat sanoatida pasterlash usulidan keng foydalaniladi. Pasterlash-qisman sterillash yoki to'liq bo'lmagan sterillash usuli bo'lib, u sporalari vegetativ hujayralar va sporasiz mikroorganizmlarni o'ldirishga asoslangan. Pasterlash rejimi quyidagicha amalga oshiriladi: 60-750G da 15-30 minut yoki 800G da 10 minut yoki 900G gacha qizdirib, shu zahotiy oq sovutiladi. Bu usul qaynatganda ta'mi va oziqalik sifatini yo'qotuvchi sut, meva sharbatlari, vino, pivo va shu kabilar uchun maqbuldir.

"Sovuq" sterillash. Mikrobiologiya amaliyotida filtrli sterillash ham keng qg'ullaniladi. Bu usul asosan, qizdirishga chidamsiz termolabil oqsillar, vitaminlar, qantli moddalar, antibiotiklar, uchuvchan moddalar, uglevodorodlar tutuvchi oziqa muhitlar uchun ishlatiladi. Filtrlashda kultural suyuqliklar mikroorganizmlarning hujayralaridan tozalanadi. Bunda modda almashinuvi maxsulotlari o'zgarmagan holda saqlanadi. Suyuqlik mayda teshikli maxsus filtrlardan o'tkazilib filtrlanadi. Mikroorganizmlar (mexanik ravishda) filtrda tutib qolinadi, ya'ni mikroorganizmlar filtrning ustki qismida adsorbtsiyalanadi. Chunki ko'pchilik suvli suspenziyalarda mikroorganizmlar elektr zaryadga ega bo'ladi. Bu usulda sterillanganda filtr va idishlar oldindan sterillanadi. Filrlash bakterial filtrlar orqali nasos yordamida o'tkaziladi. Bakterial filtrlar har xil materiallardan tayyorlanadi. Ular teshiklarining shakli va diametrlari bilan o'zaro farqlanadi.

Zeytts filtrlari-qalin disklardan iborat bo'lib, asbest bilan selluloza aralashmasidan tayyorlanadi. Filtr zanglamaydigan maxsus tutqichga solinib, Bunzen kolbasiga ulanadi.

Shamberelen shamlari-teshikli chinni filtrlar, sham shaklida bo'lib, bir uchida teshigi bor. Sham Bunzen kolbasiga rezina tiqin yordamida o'rnatiladi. Filtrlash paytida suyuqlik Bunzen kolbasida yig'iladi. Chinni filtrlar ishlatishdan oldin tekshirib, ma'lum o'lchamdagilari tanlab olinadi.

Shisha filtrlar ham mavjud. Ular qo`sh qavatli disklar ko`rinishida bo`lib, "Pireks" shishalarini eritib yasaladi. Ularning pastki qismida teshiklar bo`lib, ularning kattaligi 15-40 mkm. Uning tepasida bakteriya o`tkazmaydigan yuqori qavat joylashgan. U kichik teshikli plastinkadan iborat bo`lib, teshiklariga ko`ra 3 turga bo`linadi.

Membranali filtrlar diametri 35 mm, qalinligi 0,1 mm bo`lgan disklar bo`lib, ular nitrotsellyuloza asosida ishlab chiqariladi. Teshiklarning o`lchamiga ko`ra ular 1-5 raqamli bo`ladi. Membranali filtrlar teshiklari kichik bo`lgani uchun mikroorganizmlarni tutib qoladi.

Gazli sterillash. Turli gaz aralashmasi yordamida maxsus germetik yopiladigan apparatlarda olib boriladi. Eng samarali og`irligi 1:1,44 nisbatdagi etilen oksidi va metil bromid aralashmasidir. Ko`pincha gazli sterillash yuqori haroratda (45-700G gacha) 24 soat davomida olib boriladi. Bunda gazning kontsentratsiyasi, bosimi, namlik, harorat, davomiylik nazorat ostida bo`ladi. Sterillash tamom bo`lgandan so`ng gaz kameradan chiqariladi va toza havo bilan to`ldiriladi. Gaz yordamida sterillagan buyumlar 24 soatdan keyin ishlatilishi mumkin.

Dezinfektsiya. Mikroorganizmlarni o`ldirish uchun sterillashdan tashqari, dezinfektsiyadan ham foydalaniladi. Bunda kasallik tug`diruvchi mikroorganizmlar, spora hosil qilmaydigan ko`pgina patogen mikroorganizmlar zararsiz holga keltiriladi. Odam, xona va kiyimlar dezinfektsiya qilinadi. Dezinfektsiyada har xil uchuvchan va uchmaydigan kimyoviy moddalar-lizol, fenol, formaldegid, xlorofom, xloramin, spirt, vodorod peroksidi, kaliy permanganati va boshqalar ishlatiladi.

Biologik faktorlarning mikroorganizmlarga ta'siri

Mikroorganizmlar tabiiy sharoitda murakkab biotsenozlar hosil qiladi, ya'ni bir joyning o`zida turli bakteriyalarni uchratish mumkin. Ular orasida simbioz, metabioz, antagonizm kabi munosabatlar kuzatiladi.

Simbioz holda hayot kechirishda bir tur mikroorganizmlar ikkinchi tur organizmlari bilan birgalikda yashaydi. Masalan, kefir donachalari tarkibida sut kislota hosil qiluvchi va achitqi zamburug`lari birgalikda yashaydi yoki tuganak bakteriyalar dukkakli o`simliklar bilan birgalikda hayot kechiradi.

Metabioz tarzida hayot kechirishda bir xil bakteriyalar ikkinchi bakteriyalar uchun qulay sharoit yaratib beradi. Masalan, amminofikatorlar nitrifikatorlar uchun amiak hosil qiladi. Nitroxzamoralar ammiakni o`zlashtirib, nitrit hosil qiladi. Hosil bo`lgan nitritlarni, nitrobakter o`zlashtirib nitratlar hosil qiladi.

Antogonizmida bir tur organizmlar ikkinchi tur organizmlarning rivojlanishini cheklab qo`yada. Masalan, sodda hayvonlar bakteriyalarni eb qo`yadi, bakteriofaglar bakteriyalarni eritib (lisis) yuboriladi, bijg`ituvchi bakteriyalar chirituvchi bakteriyalarning ko`payishini cheklaydi yoki bir xil bakteriyalarning ajratgan metabolitlari (antibiotiklari) ikkinchi tur bakteriyalarning o`shishiga salbiy ta'sir ko`rsatadi yoki o`ldiradi.

Umuman, mikroorganizmlarga tashqi muhit faktorlarini ta'sirini bilgan holda ularga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish mumkin bo`ladi.

References:

1. A.G'ofurov, K.Nishonboyev, J.Hamidov va boshqalar Biologiya akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun darslik. "Sharq" nashriyoti Toshkent-2018
2. Mishustin Y.N, Ymsyv V.G, Mikrobiologiya. M. «Kolos», 1987.

3. Shlygyl G. Obshaya mikrobiologiya. M.: «Mir», 1987.
4. Gusyv M. B, Minyyva L.A. Mikrobiologiya M. Izd-vo MGU, 1985.
5. www.ziyonet.uz

